

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ»

II Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція

The Second International Scientific and Technical
Internet-conference

**«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В ОСВІТІ, НАУЦІ
ТА ВИРОБНИЦТВІ»**

**«ADVANCED TECHNOLOGIES
IN EDUCATION, SCIENCE
AND INDUSTRY»**

**April 16,
2020**

**POKROVSK,
UKRAINE**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
**НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ**
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ

II Міжнародна
науково-технічна інтернет-конференція

«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ, НАУЦІ ТА ВИРОБНИЦТВІ»

16 квітня 2020 р.

Збірник матеріалів конференції

Покровськ
ДВНЗ «ДонНТУ»
2020

УДК 622.23

Н 73

Рекомендовано Вченою радою Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України (Протокол № 3 від 21.05.2020).

Н 73 **Новітні технології в освіті, науці та виробництві:** збірник матеріалів II Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, 16 квітня 2020 р. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2020.– 282 с.

ISBN 978-966-377-236-3

У збірнику опубліковано матеріали II Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, в яких розглянуті питання актуальних проблем механізації і автоматизації енергоємних виробництв, розробки корисних копалин та охорони праці, соціально-економічного та наукового розвитку регіонів України.

Збірник розрахований на наукових співробітників, викладачів, інженерно-технічних працівників, а також аспірантів і студентів вищих навчальних закладів України та світу.

УДК 622.23

ПОЧЕСНІ ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Ляшок Ярослав Олександрович - ректор ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», д-р екон. наук, доцент, м. Покровськ, Україна.

Лисенко Світлана Миколаївна – директор навчально-наукового індустріального інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», канд. екон. наук, доцент, м.Покровськ, Україна.

Шевчук Степан Прокопович - завідувач кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», д-р техн. наук, професор, м. Київ, Україна.

Шашенко Олександр Миколайович – проректор з міжнародних відносин, професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», д-р техн. наук, професор, м. Дніпро, Україна.

Самуся Володимир Ілліч - завідувач кафедри гірничої механіки, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», д-р техн. наук, професор, м. Дніпро, Україна.

Скобенко Олександр Васильович – декан факультету будівництва, доцент кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», канд. техн. наук, доцент, м. Дніпро, Україна.

Лапшин Олександр Єгорович - професор кафедри рудникової аерології та охорони праці, ДВНЗ «Криворізький національний університет», д-р техн. наук, професор, м. Кривий Ріг, Україна.

Чухарєв Сергій Михайлович – доцент кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин, Національний університет водного господарства та природокористування, канд. техн. наук, доцент, м. Рівне, Україна.

Roland Iosif Moraru – research vice-rector University of Petroșani, Professor, Ph. D. Habil. Eng., Romania.

Абишева Зинеш Садировна – директор Гірничо-металургійного інституту ім. О. А. Байконурова «Казахський національний дослідний технічний університет ім. О.А. Сатпаєва», д-р техн. наук, академік НАН РК, професор, Казахстан.

Lidia Gawlik – deputy director for research, Mineral and Energy economy research institute of the Polish academy of sciences, D. Sc., Eng., associate professor, Poland.

Семенченко Анатолій Кирилович - професор кафедри гірничі машини і мехатронні системи машинобудування, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», д-р техн. наук, професор, м. Покровськ, Україна.

Моїсеєнко Лариса Миколаївна – заступник директора навчально-наукового індустріального інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», канд. істор. наук, доцент, м. Покровськ, Україна.

Коломієць Валерій Віталійович – керівник Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії, канд. техн. наук, доцент, м. Бахмут, Україна.

Несторук Наталя Анатоліївна – доцент кафедри психології та педагогіки, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», канд. пед. наук, доцент, м. Бахмут, Україна.

Сергієнко Людмила Григорівна – доцент кафедри вищої математики та фізики, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», канд. пед. наук, доцент, м. Покровськ, Україна.

Толкунов Ігор Олександрович – начальник кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Харківського національного університету цивільного захисту України, полковник служби ЦЗ, канд. техн. наук, доцент, м. Харків, Україна.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету:

Калиниченко Валерій Вікторович – завідувач кафедри електромеханіки та машинобудування, навчально-науковий індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», канд. техн. наук, м. Покровськ, Україна.

Члени оргкомітету:

Гого Володимир Бейлович - професор кафедри електромеханіки та машинобудування, навчально-науковий індустріальний інститут ДВНЗ «ДонНТУ», д-р техн. наук, професор, м. Покровськ, Україна.

Повзун Олексій Іванович – доцент кафедри електромеханіки та машинобудування, навчально-науковий індустріальний інститут ДВНЗ «ДонНТУ», канд. техн. наук, доцент, м. Покровськ, Україна.

Кондратенко Віктор Григорович – доцент кафедри електромеханіки та машинобудування, навчально-науковий індустріальний інститут ДВНЗ «ДонНТУ», канд. техн. наук, доцент, м. Покровськ, Україна.

Бабенко Марина Олегівна – старший викладач кафедри електромеханіки та машинобудування, канд. пед. наук, навчально-науковий індустріальний інститут ДВНЗ «ДонНТУ», канд. техн. наук, доцент, м. Покровськ, Україна.

Горячева Тетяна Володимирівна - старший викладач кафедри електромеханіки та машинобудування, навчально-науковий індустріальний інститут ДВНЗ «ДонНТУ», м.Покровськ, Україна.

Придятько Ігор Владиславович - старший викладач кафедри електромеханіки та машинобудування, навчально-науковий індустріальний інститут ДВНЗ «ДонНТУ», м.Покровськ, Україна.

Немцев Едуард Миколайович - старший викладач кафедри електромеханіки та машинобудування, навчально-науковий індустріальний інститут ДВНЗ «ДонНТУ», м. Покровськ, Україна.

Секретар конференції:

Алтухова Тетяна Володимирівна - асистент кафедри електромеханіки та машинобудування, навчально-науковий індустріальний інститут ДВНЗ «ДонНТУ», м. Покровськ, Україна

Редакційна колегія повідомляє, що автори публікації несуть відповідальність за достовірність поданої інформації, зміст матеріалів, їх мовно-стилістичне оформлення.

ЗМІСТ

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО	10
Секція 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЕНЕРГЕТИКОЮ, МЕХАНІЗАЦІЄЮ І АВТОМАТИЗАЦІЄЮ	
Алтухова Т.В., Ігнатенко М.В. (м. Покровськ, Україна) Діагностика виткової ізоляції трансформаторних підстанцій з використанням нечітких множин	11
Бабенко М. О., Іваненко Б. О. (м. Покровськ, Україна) Переваги застосування гідроелеваторів із тангенційним підведенням	16
Вірич С. О., Бабенко М. О., Пихтя Г. О. (м. Покровськ, Україна) Підвищення якості оброблення отворів шляхом використання свердел зі змінним кутом нахилу стружкової канавки	18
Горячева Т.В., Харківський Р.Д. (м. Покровськ, Україна), Латиш В.Д. (м. Жешув, Польща) Аналіз вібраційного методу технічного діагностування при оцінці технічного стану об'єкта	20
Калафатова Л.П., Талах Б.Б. (м. Покровськ, Україна) Вплив організації технологічного процесу оброблення відповідальних деталей ізолюючого регенеративного респіратора на експлуатаційні характеристики виробу	27
Калиниченко В.В., Сураєва О.О. , (м. Покровськ, Україна) Підвищення ефективності експлуатації стрічкових конвеєрів	31
Калиниченко В.В., Кравченко Л.С. , (м. Покровськ, Україна) Підвищення ефективності збагачення вугілля у важких середовищах	34
Ким Е. Д. , (г. Бахмут, Україна) Обоснование основных параметров детектора пиковых электромагнитных излучений	38
Любименко О.М., Штепа О.А. (г. Покровськ, Україна) Использование водорода в водородной энергетике и исследование изменения формы металла при накоплении водорода	40
Мехтиев А.Д., Алькина А.Д., Нешина Е.Г. (г. Караганда, Казахстан) Низкотемпературные термомеханические преобразователи солнечной радиации	43
Михайлов О. І., Гого В. Б. (м. Покровськ, Україна) Підвищення енергоефективності шахтних підйомів застосуванням тиристорних приводів	48
Остренко Д.О., Колларов О.Ю. (м. Покровськ, Україна) Аналіз роботи інтелектуальної системи діагностики аварійних режимів в електричній станції	53
Патокін Р.В., Немцев Е.М. (м. Покровськ, Україна) Вплив технічного обслуговування гірничих машин на ефективність роботи механізованих комплексів	58

Пономарьов П.Є. (м. Бахмут, Україна)	62
Сучасний стан і подальше використання ПЛ 500 кВ в Україні	
Романуша В. А. (м. Бахмут, Україна)	64
Виброгрохот с седловидной формой просеивающей поверхностью	
Сичук В. А., Ткач С. М., Петрик Б.В. (м. Луцьк, Україна)	66
Переобладнання токарно-гвинторізного верстата моделі 16У03П під автоматизоване функціонування	
Сьомак О.М. (м. Житомир, Україна)	69
Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку газової та нафтової промисловостей України	
Шевченко В.В., Петренко М.Я., Шевченко О.С. (м. Харків, Україна)	71
«Зелений тариф» в електроенергетиці України. Соціальна справедливість, економіка та міжнародне право	
Шейна Г. О., Новицька О. А. (м. Покровськ, Україна)	75
Дослідження експлуатаційних режимів силових трансформаторів	
Шейна Г. О., Скрипник Д.В. (м. Покровськ, Україна)	78
Аналіз несиметричних режимів електричних мереж	
Секція 2. ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ	
Варнавська І.В. (м. Херсон, Україна)	80
Елементи моделювання професійної підготовки фахівців	
Виходцева А. О., Беззубко Б. І. (м. Краматорськ, Україна)	84
Використання ресурсного потенціалу як метод підвищення ефективності управління промисловим підприємством	
Віслогубова А. В., Лизунова О.М. (м. Покровськ, Україна)	87
Фінансова стабілізація діяльності підприємства	
Гладкая Е. Н. (г. Минск, Республика Беларусь)	90
Деятельность, приносящая доход, как источник формирования имущества, поступающего в собственность профессиональных союзов	
Гоголева Н.Ф., Фоміна О.О. (м. Покровськ, Україна)	94
Виробнича функція типу Кобба-Дугласа для економіки України	
Дудник О. О., Лизунова О.М. (м. Покровськ, Україна)	97
Формування стратегії діяльності підприємства	
Кириченко В.В. (м. Київ, Україна), Лесіна Є.В. (м. Покровськ, Україна)	102
Ефективність впровадження інформаційних систем в організації	
Кушнір Т.М. (м. Львів, Україна)	105
Маркетинг після апокаліпсису	
Moisieienko Larysa (Pokrovsk, Ukraine), Yemets Kyrylo (Istanbul, Turkey)	107
The economic context of Cyprus	
Несторук Н. А. (м. Бахмут, Україна), Придятько І. В. (м. Покровськ, Україна)	112
Аналіз феномену прокрастинації управлінських кадрів в реаліях сьогодення	

Несторук Н. А., Штацька А. О. (м. Бахмут, Україна) Безперервна освіта управлінських кадрів, як фактор успіху ефективних підприємств	116
Піскорська Т. М., Лизунова О.М. (м. Покровськ, Україна) Підвищення якості обслуговування клієнтів банківських установ	120
Солонинка О.А. (м. Покровськ, Україна), Лизунова А.Д. (м. Київ, Україна), Лизунова О.М. (м. Покровськ, Україна) Оподаткування підприємств: проблеми та шляхи їх вирішення	123
Сорокіна А. О., Грицук О.В. (м. Бахмут, Україна) Емоційний стан працівників, котрі мають дітей-студентів вищих навчальних закладів, як основа ефективного управління промислових підприємств	125
Шевченко А.М., Лизунова О.М. (м. Покровськ, Україна) Підвищення економічної безпеки банківських установ	128
Яворська О.Г. (м. Київ, Україна) Людський капітал підприємства: трансформація менеджменту в епоху становлення та розвитку Smart-економіки	131

Секція 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОГО ТА НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЦТВ

Беззубко Л.В. (м. Краматорськ, Україна) Розвиток інноваційної активності на підприємствах Донецької області	135
Вірич С. О., Дуванський В. С. (м. Покровськ, Україна) Аспекти цілевизначення навчально-професійної діяльності інженерів-механіків	137
Єфімов Д.В. (м. Бахмут, Україна) Кадровий потенціал монопрофільних територій	139
Залужна Г. В. (м. Бахмут, Україна) Мультимедійний навчальний посібник з дисципліни «Графіка та візуалізація» для студентів ЗВО	142
Іщенко А.Ю., Лисенко С.М. (м. Покровськ, Україна) Забезпечення ефективної діяльності організації на основі дієвих інструментів менеджменту	144
Каражигитова Т.А. (г. Атырау, Республіка Казахстан) Развитие профессиональной компетенции у студентов в контексте кредитной технологии обучения	146
Комаров С. М., Михайлів Ю.Ю., Грицак Д.Г. (м. Львів, Україна) Використання доповненої реальності в навчальному посібнику з деталей машин	150
Лавриненко Л.М. (м. Київ, Україна) Напрямки взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг	153
Несторук Н. А. (м. Бахмут, Україна) Модельний інструментарій подолання зволікань кадрового та наукового потенціалу виробництв	158

Несторук Н. А., Коник В. Ю. (м. Бахмут, Україна)	
Ефективність оптимізації навчально-виховного процесу на засадах інформатизації	161
Нємцева Н.С., Нємцев Е.М. (м. Покровськ, Україна)	
Професійно-особистісне становлення майбутніх інженерів	163
Остряніна С. В., Деревйова Л.В., Домашенко В.В. (м. Полтава, Україна)	
Кадрова політика підприємства в умовах кризи	165
Петрушенко М. М., Хумарова Н. І., Шевченко Г. М. (м. Одеса, Україна)	
Концептуальне Helix-моделювання інноваційної діяльності промислових і природних парків	170
Polovin S. (Pokrovsk, Ukraine)	
Youtube is an effective way of helping managers of industrial enterprises to learn foreign languages	173
Рошкова В. О., Грицук О. В. (м. Бахмут, Україна)	
Проблема емоційного стану робітників на виробництві під час вирішення складних ситуацій	176
Сергієнко Л.Г. (м. Покровськ, Україна)	
Дидактична сутність проблемних ситуацій	179
Шевченко А.С., Гаврилов Э.В. (г. Харьков, Украина)	
Вопросы инфекционной безопасности в производственных инструктажах и учебных дисциплинах валеологии и педагогики здоровья на примере текущей пандемии коронавируса COVID-19	182
Секція 4. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕЛЮВАННЯ, КОНСТРУЮВАННЯ ТА ДИЗАЙН ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ В НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ І КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБОТАХ	
Анциферов О.В., Дідович В.В. (м. Дніпро, Україна)	
Раціоналізація технологічних параметрів здрібнення у вертикальному вібраційному млині	187
Багно О.М., Шурук Г.І. (м. Київ, Україна)	
Математичне моделювання поверхневої нестійкості пружного півпростору	190
Bondarenko A.O., Skrypnichenko M.O. (Dnipro, Ukraine)	
Features of simulation of the KMG-10 bridge crane lifting winch in SolidWorks	195
Васильчук Д.П., Хуторненко С.В. (м. Бахмут, Україна)	
Двовимірний модель кварцевого резонатора на основі матрично-операторного методу	197
Головня С. Б. (м. Хмельницький, Україна)	
Підхід щодо покращення оцінювання технічної готовності техніки прикордонного загону	202
Дмитрієва О.А., Лефтеров М.М. (м. Покровськ, Україна)	
Розробка фізичного рушія для моделювання взаємодії твердих часток	206

Дьомічев К.Е. (м. Київ, Україна), Стеблянко П.О., Петров О.Д. (м. Дніпро, Україна)	211
Математичне моделювання поведінки тіл із функціональних структурно неоднорідних матеріалів під дією нестационарного навантаження	
Козбур Г.В., Козбур І.Р. (м. Тернопіль, Україна)	213
Валідація моделі узагальненої кривої зміцнення для вуглецевих сталей	
Максимюк В. А. (м. Київ, Україна)	216
Про вплив навантаження в оболонках на збіжність в чисельних методах	
Максимюк В. А., Сторожук Є.А., Сущенко Є.О. (м. Київ, Україна)	218
Про верифікацію тензометричних експериментів на реєстраторі LMS SCADAS Mobile	
Мейш В.Ф., Мейш Ю.А. (г. Киев, Украина)	221
Построение математической модели теории дискретно подкрепленных оболочек вращения в неортогональной системе координат	
Назарова І. А., Костін В. І. (м. Покровськ, Україна)	225
Паралельне моделювання жорстких задач Коші на основі неявних схем	
Сторожук Є.А. (м. Київ, Україна)	229
До аналітичного моделювання циліндричного згину гнучкої пластини з врахуванням деформацій поперечного зсуву	
Цибульник С.О., Губенко Є.А. (м. Київ, Україна)	232
Геометричне моделювання багатоповерхового будинку	
Секція 5. РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН, ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА НОВІТНІ ГЕОТЕХНОЛОГІЇ	
Билан Н.В., Лодянов В.С., Кириллов А.К. (г. Днепр, Украина)	236
Влияние слабых электромагнитных полей на состояние метастабильности микроструктуры ископаемых углей	
Губенко С.И., Григорьев А.Е. (г. Днепр, Украина)	241
Изменения в микроструктуре чугунов после воздействия ударных волн	
Конопелько Є. І., Даниленко М. І. (м. Покровськ, Україна)	244
Забезпечення виходу гірників з робочих місць по довгим евакуаційним маршрутам	
Конопелько Е.І., Свояков О.М. (м. Покровськ, Україна)	249
Втілення комплексу протипилових заходів на шахті «Капітальна» з метою зменшення професійної захворюваності гірників	
Куливар В.В., Деревягина Н.И., Пост Л.В. (г. Днепр, Украина)	252
Результаты численного расчета инициирования бризантных взрывчатых веществ светочувствительными взрывчатыми композитами	
Куливар В.В., Лодянов В.С. (г. Днепр, Украина)	255
Физическая модель инициирования взрывчатых веществ лазерным импульсным излучением	
Романій С.М. (м. Покровськ, Україна)	257
Екологічні проблеми навколишнього середовища та їх вплив на фізичний стан людини	

Рязанцев М.О., Носач О.К., Рязанцев А.М. (м. Покровськ, Україна)	
Первинне обвалення покрівлі в очисному вибої як наслідок пульсаційно-спінового резонансу землі	260
Рясний В.М. (м. Кривий Ріг, Україна), Чухарєв С.М. (м. Рівне, Україна), Євстратенко І.А. (м. Кривий Ріг, Україна)	265
Впровадження заходів щодо підвищення рівня безпеки праці гірників	
Сергієнко О.І., Когтєва О.П., Скакун Д.В. (м. Покровськ, Україна)	
Чисельне моделювання напружено-деформованого стану гірських порід навколо одиночної виробки при зміні їх фізико-механічних властивостей	268
Терещук Р.М., Чаговець О.В. (м. Дніпро, Україна), Пленник А.М. (м. Дніпрорудне, Україна)	273
Визначення раціональної щільності встановлення анкерів	
Чоботько І.І., Тинина С.В. (м. Дніпро, Україна)	
Роль автосамоскидів у виникненні осередків самозаймання породних відвалів	278

Шевченко В.В., канд. тех. наук, доцент, професор кафедри,
Петренко М.Я., канд. тех. наук, доцент, доцент кафедри,
Шевченко О.С., магістр економіки, медицини та педагогіки,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
Українська інженерно-педагогічна академія,
м. Харків, Україна

«ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ» В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ. СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Анотація. Рік (з квітня 2019 року) в Україні триває політична боротьба навколо «зеленого тарифу», який намагаються скасувати як збитковий для бюджету держави. Зміни в державній підтримці «зеленого тарифу», що пропонуються, впливають на подальше втілення відновлюваних джерел енергії в загальну електроенергетику країни, тобто на розвиток екологічних програм; його відміна приведе до збитків громадян, які встановили приватні сонячні та вітрові станції. Внаслідок непослідовної політики у питаннях «зеленої енергетики» держава несе репутаційні втрати та набуває ризиків відшкодування збитків інвесторам.

Ключові слова: електроенергетика України, відновлювальні джерела енергії, «зелений тариф», політичні скандали, соціальна справедливість.

У квітні 2019 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості України пролобіювало [1] зміни до законодавства щодо регулювання вироблення електричної енергії від відновлюваних джерел енергії, що значно обмежує розвиток приватних електрогенеруючих установок, що виробляють електроенергію та продають державі за «зеленим тарифом». Міністерство аргументувало свою позицію наступним:

– «домашня» електроенергія впливає на загальну якість електроенергії в мережі, сприяє значним відхиленням напруги і частоти від номінальних параметрів;

– 7,5 тис. домогосподарств поставили приватні сонячні електростанції (СЕС) загальною потужністю 160 МВт і це "переросло у високорентабельний бізнес", тобто власники приватних СЕС заробляють на споживачах електроенергії, обмежують державну підтримку інших виробників електроенергії. Поміж рядків багато аналітиків прочитали «...замість купувати електроенергію у ДТЕК Ріната Ахметова» [2].

Закон України №8449-д у редакції 25 квітня 2019 року [3]:

– дозволяє установлювати домашні сонячні електростанції лише на дахах, фасадах будівель та інших капітальних спорудах, але не на землі;

– обмежив потужність домашніх СЕС до 50 кВт;

– дозволив виплати виробникам кошти за «зеленим» тарифом лише з тієї частини своїх СЕС, які встановлені на дахах та/або фасадах будівель і капітальних споруд, навіть для тих СЕС, які були введені до експлуатації ще до прийняття цього закону. Тобто у супереч статті 58 Конституції України створив

прецедент зворотної дії закону.

Прийняття цього закону не лише порушило конституційні права 10 тисяч власників домашніх СЕС, які вклали у обладнання своїх станцій 180 млн. євро [4], але і значно похитнуло довіру інвесторів до України. Крім того, постійно ведеться розмова про повне скасування «зеленого тарифу». Середній розмір інвестиції у домашні СЕС складає 15 тис. євро, а загальний розмір інвестицій в українську енергосистему відновлювальних джерел лише у 2019 році склав 3,7 млрд євро [5]. Занепокоєні інвестори вже повідомляють про свою готовність у випадку скасування «зеленого тарифу», що не дозволить повернути інвестовані кошти та отримати прибуток, подати судові позови до міжнародних арбітражів у Вашингтоні (США), Стокгольмі (Швеція) або Гаазі (Нідерланди). Вони мають великі шанси на перемогу, на отримання величезного відшкодування з бюджету України [6]: у міжнародних справах проти Іспанії, Італії та Чехії інвестори вже отримали рішення про компенсацію збитків на мільярди доларів США.

Технічні проблеми з порушення номінальних параметрів електроенергії в електромережах України пов'язані з різними причинами: зміна (зниження) завантаженості мереж активною енергією, зміна характеру споживачів, недостатній рівень компенсації реактивної енергії, фізичний знос електрообладнання електростанцій (АЕС, ТЕС, ТЕЦ) та ліній електропередачі. Тому вплив відновлюваних джерел енергії (сонячних та вітрових джерел), вважаючи на їх незначну потужність, навряд можна вважати дієвим. Крім того, Україна ще не наблизилася до встановленої для країни межі (максимуму) використання сонячної та вітрової енергії у загальній електромережі – 10% (при сучасному стані та архітектурі мереж). До цієї межі розосереджена дрібна генерація не впливає на стабільність енергосистеми. В європейських країнах розвиток «зеленої» енергетики не гальмується і досягнуті успіхи набагато більші. Так, якщо розглядати тільки сонячну енергетику, можна вказати, що у Німеччині нараховується 1,3 млн. домашніх СЕС; у Великобританії – 750 тис. установок, і партія лейбористів пропонує безкоштовно поставити сонячні панелі ще для 2 млн. британських сімей. Натомість в Україні скандали навколо спроб скасувати «зелений тариф» не припиняються вже рік. Так, 27 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію двох постанов Національної комісії державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) [6,7], з урахуванням яких визначався розміри та порядок оплати «зеленого тарифу». У зв'язку з чим Державне підприємство «Гарантований покупець» припинило оплати енергогенеруючим підприємствам та приватним власникам «зелених» енергогенеруючих установок.

Європейські політики постійно наголошують на факті, що «зелена» енергетика є важливою складовою частиною енергетичної незалежності їх країн. У світі до 2035 року планують досягти вироблення енергії з поновлюваних джерел до 31% [8]. Такий прогрес для України можливий тільки при повному оновленню генеруючих потужностей та розподільчих мереж, що, на наш

погляд, має доступні інженерні вирішення. Сучасний стан екології планети вимагає негайної декарбонізації, скорочення викидів від теплових електростанцій. Тому розвиток джерел відновлюваної енергії є життєве необхідним. Економічний стан громадян України обмежує і робить практично неможливим самостійне встановлювати джерел відновлюваної енергії, без державної підтримки. І втілення «зеленого тарифу» було спрямоване не на отримання економічної вигоди, а на розвиток перспективних, необхідних для людства, джерел.

Україна завжди декларувала декарбонізацію для протистояння змінам клімату, а також бажання «грати за правилами цивілізованої Європи», але всі закони, які віддзеркалюють європейські, завжди приймалися на користь олігархів, тобто не були «соціальними». «Зелений тариф» був введений в Україні у 2008 році [9] і був встановлений на рівні заможних європейських країн (0,4653 євро за кВт-год). Для України, найбільшій за рівнем прибутків європейській країні, це відразу було збиткове. І заробляли на такий державній підтримці тільки олігархи. Наприклад, у 2011-2014 роки найбільші прибутки від «зеленого тарифу» отримував С. Ключев – людина з найближчого оточення Віктора Януковича та власник компанії «Activ Solar», якому належало 85 % потужностей сонячних електростанцій в країні. «Революція гідності» нічого не змінила на енергетичному ринку.

Позитивним кроком слід вважати скасування обмежень для домашніх СЕС президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року [10], який зменшує соціальну напругу навколо «зеленого тарифу» та покращує міжнародну репутацію країни. Так, «зелена» енергетика збиткова для держави. Але репутаційні бонуси від участі у боротьбі європейських країн зі змінами клімату, послідовна політика та турбота про інтереси запрошених до країни інвесторів значно перевищують витрати.

Обсяг джерел енергії в Україні, що мають державну підтримку через «зелений тариф», вельми незначний: у 2018 році джерела, що мають підтримку по «зеленому» тарифу, виробляли біля 2% електроенергії і витрати на її підтримку становить 8% з загального фінансування енергоринку, тобто 16 млрд. грн. [11]. Але з цього об'єму «домашні» СЕС забирають лише 0,3% грошей, інші кошти забирають гігантські промислові СЕС, якими володіють олігархи [12]. Дослідженням «Економічної правди» встановлено, що «...у руках народних депутатів або їх родичів сконцентровано 22 підприємства, або 14,6% (262 МВт). Частина об'єктів потужністю 138 МВт знаходиться на окупованих територіях». Крім того, власники дрібних («домашніх») СЕС при купівлі сонячних панелей сплачують ПДВ, а власники крупних СЕС при купівлі панелей оптом за кордоном користуються податковою пільгою [13], за рахунок чого олігархи з кожної проданої державі кВт-год ще сплачують менше податків.

Висновки. Енергетика визначає економічну стабільність будь-якої країни. Але для України ця стабільність також великою мірою залежить від кредитів Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку, інших міжнародних фінансових установ, готовність яких до

співробітництва з Україною залежить від послідовності політичних рішень. Тому вважаємо, що зниження фінансової підтримки державою «зеленого тарифу» повинне мати строгі обмеження, слід використовувати індивідуальний підхід, і обов'язкове слід дотримуватись правила, що закон не має зворотної дії, як це прийнято в цивілізованих країнах.

*Список використаної літератури **

1. Лист міністра енергетики та вугільної промисловості України І. Насалика прем'єр-міністру України В. Гройсману про внесення змін до законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії. URL: <https://www.slideshare.net/AndriyGerus/letter-minenergy-8449d>
2. Рада все ж заборонила встановлення домашніх сонячних електростанцій на землі // Економічна правда, 25 квітня 2019. URL: <https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/25/647406>
3. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 23, ст.89. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65076
4. Хабатюк О., Зінченко А., Сокиржинський О. Розкуркулення "сонячників". Приватні домашні електростанції обріжуть вже у 2019-му // Економічна правда, 16 травня 2019 року. URL: <https://www.epravda.com.ua/publications/2019/05/16/647842>
5. Вінокуров Я. Новий рекорд: інвестиції у відновлювальну енергетику України у 2019 році сягнули 3,7 млрд євро // Громадське Телебачення, 08 січня 2020. URL: <https://hromadske.ua/posts/novij-rekord-investiciyi-u-vidnovlyvalnu-energetiku-ukrayini-u-2019-roci-syagnuli-37-mlrd-yevro>
6. Бондарев Т., Карел О. Колапс "зеленого тарифу" // Економічна правда, 06 серпня 2019 року. URL: <https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2019/08/6/650325>
7. Про встановлення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ДП «НЕК «Укренерго» на II півріччя 2019 року : Постанова №955 від 07.06.2019 // НКРЕКП. URL: <http://www.nerc.gov.ua/?id=41557>
8. Стан і перспективи розвитку малої гідроенергетики, сонячної, вітрової та інших джерел поновлюваної енергії зарубіжних країн та України // Укренерго, ua.energy. – Київ: Міненерговугілля України, ДП «НЕК «Укренерго», 08/2016. – 104 с. URL: <https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/4.-Stan-i-perspektyvy-rozvytku-PDE.pdf>
9. Закон України №601–VI від 25 вересня 2008 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення «зеленого» тарифу» // Сайт Президента України. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/601vi-8069>
10. Закон України «Про внесення змін до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» щодо врегулювання питання генерації електричної енергії приватними домогосподарствами» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 32, ст.126. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-VIII>
11. Герус А. Обнулення "зелених" тарифів для домашніх СЕС: вбити середній клас на догоду олігархам? // Економічна правда, 19 травня 2019 року. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2019/05/19/647915>
12. Ставнічук О., Кривко А. Бенефіціари "зеленого тарифу": як нардепи, їхні сім'ї та помічники заробляють на електриці // Економічна правда, 19 травня 2019 року. URL: <https://www.epravda.com.ua/publications/2019/02/6/644772/>
13. Вінокуров Я. Рада звільнила від ПДВ обладнання для сонячних та вітрових електростанцій до 2022 року // Громадське Телебачення, 14 грудня 2018 року. URL: <https://hromadske.ua/posts/rada-zvilnila-vid-pdv-obladnannya-dlya-sonyachnih-ta-vitrovih-elektrostancij-do-2022-roku>

* Доступ за всіма посиланнями перевірений 25 березня 2020 року.

« [, , .
»
- « » (16 2020).
: « », 2020 (ISBN 978-966-377-236-3). . 71-4.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3950337>]

Cite as: [Shevchenko VV, Petrenko MY, Shevchenko AS. "Green tariff" in the power industry of Ukraine. Social justice, economics and international law. Proceedings of the II International Scientific and Technical Internet Conference "Latest Technologies in Education, Science and Production" (April 16, 2020). Pokrovsk: SHEI "DonNTU", 2020 (ISBN 978-966-377-236-3). Pp. 71-4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3950337> (In Ukr.)]

The year (since April 2019) in Ukraine continues the political struggle over the "green tariff", which is trying to cancel as unprofitable for the state budget. The proposed changes in state support for the "green tariff" affect the further implementation of renewable energy sources in the country's general electricity sector, ie the development of environmental programs; its abolition will lead to losses for citizens who have installed private solar and wind farms. As a result of the inconsistent policy on "green energy", the state suffers reputational losses and acquires risks of compensating investors.

Keywords: electric power industry of Ukraine, renewable energy sources, "green tariff", political scandals, social justice.